

БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Русак И.Н.

к.э.н., доцент, аналитик Белорусского института стратегических исследований

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032433>

***Аннотация.** В статье рассмотрены основные направления реализации государственной политики регионального развития Республики Беларусь в контексте Целей устойчивого развития. Проанализированы три национальные цели устойчивого развития и их взаимосвязь с государственными программными документами. В заключение приведены основные направления регионального развития, осуществляемые органами государственного управления Республики Беларусь на республиканском и местном уровнях, направленные на решение задач развития сельской местности, АПК и повышения уровня и качества жизни населения.*

***Ключевые слова:** Беларусь, устойчивое развитие, сельская местность, население, перспективы.*

THE BELARUSIAN EXPERIENCE OF REGIONAL SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

***Annotation.** The article considers the main directions of the implementation of the state policy of regional development of the Republic of Belarus in the context of the Sustainable Development Goals. Three national sustainable development goals and their relationship with government policy documents are analyzed. In conclusion, the main directions of regional development carried out by the state authorities of the Republic of Belarus at the republican and local levels are presented, aimed at solving the problems of rural development, agriculture and improving the level and quality of life of the population.*

***Keywords:** Belarus, sustainable development, rural area, population, prospects.*

БЕЛОРУССИЯ МИНТАҚАВИЙ БАҲҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ ТАЖРИБАСИ

***Annotatsiya.** Maqolada barqaror rivojlanish maqsadlari nuqtai nazaridan Belarus Respublikasining mintaqaviy rivojlanish davlat siyosatini amalga oshirishning asosiy yo'nalishlari muhokama qilinadi. Barqaror rivojlanishning uchta milliy maqsadi va ularning davlat dasturiy hujjatlari bilan o'zaro bog'liqligi tahlil qilindi. Xulosa qilib aytganda, Belarus Respublikasi davlat boshqaruvi organlari tomonidan respublika va mahalliy darajada amalga oshiriladigan, qishloq joylarini, agrosanoat majmuasini rivojlantirish va aholining turmush darajasi va sifatini oshirish muammolarini hal etishga qaratilgan mintaqaviy rivojlanishning asosiy yo'nalishlari keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** Belorussiya, barqaror rivojlanish, qishloq, aholi, istiqbollor.*

В 2015 году была одобрена Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года, в которой закреплены 17 Целей устойчивого развития (далее - ЦУР). Республика Беларусь принимала активное участие в разработке Повестки-2030 на всех ее этапах и взяла

на себя обязательства по достижению ЦУР, направленных на рост уровня и качества жизни людей. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. № 181 «О Национальном координаторе по достижению Целей устойчивого развития» в Беларуси создан институт Национального координатора. Под его руководством сформирован Совет по устойчивому развитию, в состав которого вошли представители государственных органов и организаций на уровне заместителей руководителей. Для систематизации деятельности по ключевым направлениям Повестки-2030 (экономика, экология, социальная сфера) в Совете созданы секторальные группы под руководством заместителей руководителей соответствующих министерств: группа по экономике; группа по экологии; группа по социальным вопросам [1].

В 2023 году Беларусь заняла 34 место среди 166 стран в рейтинге достижения Целей устойчивого развития согласно отчёту Sustainable Development Report, в котором страны ранжируются по общему баллу, которым измеряется прогресс в достижении всех 17 ЦУР. Республика Беларусь набрала 77.5 баллов из 100 возможных [2].

Изучая современные экономические тенденции, а также проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество, необходимо указать несколько трендов, которые играют одну из важнейших ролей в обеспечении устойчивого экономического развития страны. В Беларуси значительное внимание уделяется вопросам экономического роста, обеспечении продовольственной безопасности и качеству жизни населения. Если более детально рассмотреть данные вопросы в контексте ЦУР, то мы затрагиваем практически все цели, однако, наиболее глубоко это касается целей 2, 8 и 11 (рисунок 1).

Рисунок 1 - Оценка прогресса в достижении Целей устойчивого развития Республики Беларусь, 2022 год

Источник: [3]

Изучая развитие Беларуси на протяжении последних 30 лет, можно говорить о значительных достижениях в построении собственной социально-экономической модели. Страна за годы независимости смогла не только сохранить достижения, которые были характерны Беларуси как «сборочному цеху» СССР, но и приумножить данное наследие. В стране сформирована модель управления экономикой на уровне развитых стран и обеспечен переход к качественному экономическому росту. За последние годы экономика Беларуси столкнулась с рядом внешних вызовов и угроз, которые оказали влияние на изменение в структуре валового внутреннего продукта, а также валового регионального

продукта. Во время пандемии пострадал сектор услуг, особенно туристических. В настоящий момент наблюдается его рост и восстановление. В последние два года страна вынуждена была адаптироваться к новым геополитическим условиям и санкционному давлению. За 2023 год был положительный прирост ВВП на уровне 3,8%, рост реальных доходов населения, товарооборота, инвестиций в страну [4].

Восстановление экономики на региональном уровне происходит различными темпами. Беларусь не достигла уровня 2021 года, однако, положительная тенденция и прирост на уровне областей, подтверждают переход к восстановлению и экономическому росту (рисунок 2).

Рисунок 2 - Индексы валового регионального продукта Беларуси в 2023 году, (в процентах к 2022 году, в сопоставимых ценах)

Источник: [4]

Помимо положительных результатов, есть и отрицательные тенденции в социально-экономическом развитии, которые необходимо учитывать в последующем при планировании экономического роста и основных индикаторов функционирования экономики на средне- и долгосрочную перспективы. Например, в последние годы, значительно сокращается численность населения страны. В начале 1999 года белорусов было более 10 миллионов человек, к концу 2023 года, численность населения незначительно превышает 9 миллионов человек (таблица).

Таблица - Динамика численности населения Республики Беларусь 1999-2023, чел.

Регион	1999	2009	2019	2023	Темп роста
Республика Беларусь	10 045 237	9 503 807	9 413 446	9 200 617	91,6
Брестская область	1 485 095	1 401 177	1 348 115	1 315 405	88,6
Витебская область	1 377 161	1 230 821	1 135 731	1 091 948	79,3
Гомельская область	1 545 083	1 440 718	1 388 512	1 347 469	87,2
Гродненская область	1 185 178	1 072 381	1 026 816	998 600	84,3
г.Минск	1 680 567	1 836 808	2 018 281	1 995 471	118,7
Минская область	1 558 632	1 422 528	1 471 240	1 462 021	93,8
Могилевская область	1 213 521	1 099 374	1 024 751	989 703	81,6

Источник: разработка на основе данных [4]

Как видно из таблицы, положительный прирост населения за 24 года только в столице, однако в 2023 г. в сравнении с 2019 г. и в столице наблюдается убыль населения.

Анализ численности населения в региональном разрезе характеризуется тенденцией сокращения населения в сельской местности и оттоком населения в города и столицу. Необходимо отметить, что сокращение численности сельского населения в Беларуси несет угрозу обеспечению экономического роста на региональном и национальном уровнях, а также оказывает негативное влияние на обеспечение продовольственной безопасности.

Уровень цифровизации АПК Беларуси в настоящий момент происходит медленными темпами в силу различных причин, в первую очередь, из-за высокой стоимости необходимого оборудования. Следовательно, резкое сокращение доли сельского населения, участвующего в валовой добавленной стоимости агропромышленного комплекса страны, может негативно сказаться на его функционировании, особенно в силу уже созданных государством условий развития села и вложенных огромных бюджетных средств в инфраструктуру.

Приоритетность развития сельской местности отражалась в ряде государственных программ особенно после 2000-х годов, когда в стране сформировалась институциональная структура управления сферой агропромышленного комплекса. Среди государственных программ, которые развивали инфраструктуру в сельской местности, повышали экономическую эффективность АПК, обеспечивали рост доходов сельского населения, уровня социально-бытового и инженерного обустройства сельских населенных пунктов, сохранения и оздоровления экологии, привлечения и рационального использования инвестиций на местный уровень и в целом сформировали институциональную основу рыночных механизмов функционирования региональной экономики, можно назвать: Программу совершенствования агропромышленного комплекса Беларуси на 2001—2005 гг., Программу возрождения и развития села на 2005—2010 гг., Программу устойчивого развития села на 2011—2015 гг., Программу развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016—2020 гг. и ряд других. В действующей государственной программе «Аграрный бизнес на 2021 – 2025 годы» заложено сохранение и развитие сельской местности, дальнейшее развитие для ведения бизнеса и т.п.

Одним из пилотных проектов, реализуемых в стране по повышению качества жизни населения, сохранению и развитию сельской местности, является проект «Деревня будущего». В настоящий момент, в каждой области определены пилотные агрогородки, в которых будут созданы условия повышенного комфортного проживания для населения наподобие города. Напомню, что агрогородки относятся к категории сельских населенных пунктов, и являются «благоустроенными населенными пунктами, в которых создана производственная и социальная инфраструктура для обеспечения государственных минимальных социальных стандартов проживающему в них населению и жителям прилегающих территорий» согласно закону «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» от 5 мая 1998 г. № 154-З. На 2014 год в Беларуси насчитывалось 1512 агрогородков. На начало 2023 года их количество составляло 1426 единиц. В региональном разрезе примерно в среднем чуть более 200 агрогородков (Брестская область - 214, Витебская область - 245, Гомельская область - 230, Гродненская область - 226, Минская область - 307, Могилевская область - 204) [5]. Как показывают прогнозы, в ближайшем будущем центрами сельской жизни в Беларуси преимущественно будут являться агрогородки.

В настоящий момент в Беларуси по инициативе Главы государства осуществляется реализация проекта «Один район- один проект». Основным посылом является создание институциональных условий восстановления экономического роста на региональном уровне путем создания импортозамещающих, градообразующих и экспортоориентированных производств в каждом административном районном центре страны. Важная задача – это правильные прогнозные расчеты рынка, чтобы такие производства могли функционировать в долгосрочной перспективе и стали точками роста для своей территории.

Таким образом, в Беларуси устойчивое развитие является приоритетом не только национального, но и базового административного уровня и играет важное значение в механизмах государственного регулирования экономики, направленной на повышение уровня и качества жизни населения.

Список цитируемых источников

1. Официальный сайт Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://sovrep.gov.by/ru/tsur-ru/>. – Дата доступа: 02.02.2024
2. Цели устойчивого развития Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://sdgs.by/news/belarus-zanyala-34-mesto-v-rejtinge-dostizheniya-czur-2023-2/> – Дата доступа: 02.02.2024
3. Оценка прогресса в достижении Целей устойчивого развития Республики Беларусь – Режим доступа: <http://sdgplatform.belstat.gov.by/progress> – Дата доступа: 30.01.2024
4. Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://belstat.gov.by/ru/> – Дата доступа: 05.02.2024
5. Официальный сайт Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://president.gov.by/ru> – Дата доступа: 31.01.2024